

ОИЛАДА БОЛА ТАРБИЯСИ ТОИФАЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ

Ғаниева Машхура Нуриддин қизи

Тошкент Тиббиёт Академияси

3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184904>

Аннотация: мақолада ота-онанинг фарзанд тарбиясида эътибор қаратиши лозим бўлган жиҳатлар ҳамда ота-она ва болаларнинг ўзаро муносабатлари илмий таҳлил қилиниб, бой маданий меросимиз ва миллий қадриятларимиз бола тарбиясида муҳим категориялар сифатида қаралиши кераклиги асослантирилган.

Калит сўзлар: оила, бола, бола тарбияси, бола тарбияси тоифалари, бола тарбияси оқибатлари.

Ҳар бир мамлакатнинг келажаги жамият ячайкаси бўлган оиланинг мустаҳкамлиги, тинчлик ва фаровонлигига боғлиқдир. Чунки, оила мустаҳкамлиги – жамият мустаҳкамлигини таъминлайди. Биламизки, оилага муқаддас қўрғон деб таъриф берилган. Шундай экан, инсон ким бўлишидан қатъий назар оилада дунёга келади, тарбия топади ва камолга етади. Энг муҳими, оиланинг тинчлиги, мустаҳкамлиги ҳамда унда соғлом муҳитнинг мавжудлиги ҳар қандай боланинг вояга етишига, тарбияси ва келажагига ўз таъсирини ўтказиши. Зеро, униб ўсиб келаётган бола учун оилада керакли ижтимоий муҳит шаклланмас экан унинг келажагида салбий ҳодисалар рўй беришининг эҳтимоли ортиб боради.

Сўнги йилларда оиланинг жамиятда тутган ўрнини янада ошириш, уни ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий, маънавий-ахлоқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, оилада тиббий маданиятни шакллантириш, соғлом муҳитни вужудга келиши учун барча ташкилий-ҳуқуқий шароитларини яратиш, унинг аъзолари маънавиятини юксалтириш соҳасидаги ислохотларни тизимли босқичма-босқич амалга ошириш стратегияси белгилаб олинди.

Дарҳақиқот юртимизда оила институтини муҳофаза қиладиган мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор яратилмоқда. Айниқса, оилавий муносабатларни яхшилаш, уларнинг тинч-тотувлиги, барқарор ривожланиши учун кўплаб қонун ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, уларнинг ижроси юзасидан амалга оширилаётган ишлар жамиятимизнинг ривожланиши

ва оилаларнинг янада мустаҳкамланишига хизмат қилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 63-моддасида оила жамиятнинг асосий бўғини ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиши белгиланган. Зеро, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, бугун Конституция тўғрисида, унинг маъно-мазмуни ва устувор тамойиллари ҳақида гапирар эканмиз, асосий қомусимизда биринчи навбатда шахс манфаатларининг давлат манфаатларидан устун этиб белгилангани, инсон унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда манфаатлари энг олий қадрият сифатида муҳраб қўйилганини яна бир марта таъкидлаб ўтиш ўринлидир.

Шундай экан, оила қураётган ёшларга мазкур ислохотларнинг мазмун-моҳиятини тушунтириш, оила қонунчилиги асослари, соғлом турмуш тарзи, фарзандлар тарбиясига оид билимларини ошириш бугунги куннинг вазифаси ҳисобланади. Никоҳ ёшига амал қилмасликка қарши чора тадбирлар кучайтирилди.

Чунки соғлом фарзанд фақатгина соғлом ота-онадан туғилади. Бунда эса никоҳ ёши муҳим аҳамиятга эга.

Барчамизга маълумки, фарзандларимиз онгида элу юртга, Ватанга муҳаббат туйғулари аввало, оилада, маҳаллада шаклланади. Фаровон, маънавий юксак муҳитда катта бўлган бола мамлакатнинг эртанги куни, тинч ва обод бўлишига ўз таъсирини ўтказди. Шундай экан, қайси оилада, қайси маҳаллада тарбия яхши йўлга қўйилса, ўша оила, ўша маҳалла гуллаб-яшнади.

Оила, одоб-ахлоқ ва таълим-тарбияга эътибор қон-қонимизга сингиб кетган бурчларимиздандир. Қолаверса, “*Бир болага етти қўшни ота-она*” деган ибратли мақол ҳам айнан халқимизга хос. Мана шу мақолнинг ўзи ҳам фарзанд тарбияси, оилапарварлик биз учун нечоғлик муҳим эканини билдиради. Зеро, оиладаги муҳит ота-она ўз маъсулиятларини ҳис қилиши билан барқарор бўлади. Болаларнинг одобли бўлиб улғайиши учун ота-она билан бир қаторда маҳалла-куй ҳам катта ибрат мактабидир. Шу боисдан ҳам “*Қуш уясида кўрганини қилади*”, деб бежиз айтмаган халқимиз.

Тан олиш керак, фарзанд тарбиялаётган ота-онанинг хулқ-атвори, муомала маданияти, шахслараро муносабати ҳамда олижаноб фазилатларини намоён эта билиши керак. Чунки бола табиатан ниҳоятда тақлидчан ва кузатувчан бўлади. Шу боисдан ҳам, боланинг яқинлари баъзан ўзлари билмаган, ҳис қилмаган, сезмаган ҳолда ўз хатти-ҳаракатлари билан уларга таъсир қилиб қўядилар. Ачирнализ, оиладаги носоғлом муҳит, кўпол муносабатлар, кўп ёлғон гапириш, ёқимсиз хатти-ҳаракатлар бола тарбиясига салбий таъсир қилади.

Дарҳақиқат, оилавий тарбия ижтимоий тарбияга нисбатан болаларнинг руҳий оламига, ҳиссиёти ва туйғуларига чуқур таъсир кўрсатмай қолмайди. Ўрганишларимиз натижасида маълум бўлдики, таниқли педагог А.С.Макаренко беш ёшгача бўлган тарбия боланинг шахсияти шаклланишида ўта муҳим аҳамиятга эга эканини қайд этиб ўтган. У бу ҳақда шундай деб ёзади: “...*тарбиянинг бош асоси беш ёшда ниҳоясига етади, демак, сиз беш ёшгача нима қилган бўлсангиз, бу тарбиявий жараённинг 90 фоизини ташкил этади, кейинги тарбия эса қайта тарбиялаш негизда давом этади*”¹. Шу боисдан ҳам айнан ёш боланинг тарбиясига эътиборли бўлиш, айниқса унинг қизиқишларини кузатиш, иқтидорини вақтида аниқлаш билан бирга йўналтириш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Шу ўринда таниқли рус драматурги Н.В. Гогол “*Ахлоқий таъсир кучи ҳар қандай кучдан устундир*”² деган фикри эътибор қаратадиган бўлса, фарзанд тарбиясида оиланинг ижтимоий-психологик, тарбиявий таъсири масалаларига жиддий эътибор қаратиши ота-онанинг биринчи галдаги вазифаси эканлигини унутмасликлари лозимдир. Жамиятда ёмон хулқ-атворли боланинг ҳуқуқбузарлик ёки жиноятга мойиллиги унинг оилада тарбия кўрмаганлиги, таълим олишида муаммолари мавжудлиги, назоратсиз қолганлиги каби омиллар билан туташ бўлади. Шундай экан, ёш авлодни тарбиялашда нафақат давлат балки жамият ҳам ўз зиммасига муайян вазифаларни олиши лозим.

¹ Шаумарова З.А. “Оила – ёшлар тарбиясида муҳим маскан” // Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил № 3) ISSN 2181-1709 (P). Б. 63-67

² <https://ziyouz.uz/hikmatlar/tafakkur-gulshani/oilada-bolalar-tarbiyasi/>

Афсуски, бугунги кунда айрим жамият аъзоларининг лоқайдлиги, ўзибўларчилик кайфияти, юрт фарзандлари тақдирига бефарқлиги сабаб ёшлар орасида ҳуқуқбузарлик, жиноят каби салбий ҳодисаларни содир этилиши билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Шу нуқтаи назардан оила тарбияси халқимизнинг миллий онги билан ҳамоҳанг шаклдаги ижтимоий тарбия билан узвий алоқада бўлсагина, кутилган натижаларга эришиш мумкин. Бу борада, аждодларимизнинг намунавий характерга эга бўлган ўғитлари асосида ота-оналарнинг оилада фарзанд тарбияси, маънавий -ахлоқий руҳий ва жисмоний камолоти учун зарур бўлган ижобий ота-оналик кўникмаларини ўзлаштириб бориши катта аҳамиятга эга. Ҳар бир ота-она ўз фарзандини дунёдаги энг толеи баланд маърифатли ва саодатли бўлишини истайди ва бунга эришиш йўлида ҳаракат қилмоқда. Шундай экан, биз мактабгача таълим тизими ходимлари, отаоналар маҳалла билан ҳамкорликда болалар тарбиясига ҳеч қачон бефарқ бўлмайлик. Фарзандларимиз таълим-тарбиясига бўлган эътиборни ўзлигимиз ва келажакка бўлган эътибор деб билиб, ёш авлодга ғамхўрлик кўрсатиш, соғлом ўсиши, тўғри тарбия ҳамда таълим олишини таъминлаш барчамизнинг бурчимиз эканлигини ҳеч қачон унутмайлик. Фарзандларимизга шундай тарбия берайликки, улар ўз ота-боболарига, ўз тарихи, Ватани, оиласи, она тилига, миллати, дини ва анъаналарига содиқ бўлиб камол топишсин.

Зеро, Шарқ алломалари ўз асарларида фарзандларга тарбия ва таълим бериш, уни маърифату маданиятга етаклаш муаммоларига эътибор берганлар. Буюк мутафаккирлар фарзанд тарбияси, гўзал ахлоқнинг инсон камолотига сабаб бўлувчи юксак фазилат эканини таъкидлаганлар. Жумладан, Имом Бухорийнинг “ал-Адаб ал-муфрад ҳадислар тўплами, Абу Лайс Самарқандийнинг “Танбеҳул ғофилийн” асарларида фарзандларга юксак инсоний фазилатларни камол топтириш тараннум этилган.

Юртимиз уламолари ўз асарларида фарзандининг чиройли одобидан умид қилган ота-она, уни мунтазам равишда ҳусни хулқ асоси бўлган муомала одобининг қуйидаги қирралари билан таништириб бориши муҳим эканини алоҳида таъкидлаганлар:

- фарзандингиз одамлар билан муомалада ширин сўз, мулойим, босиқ ва камтар бўлишига эътибор қаратинг;
- одамлар хурсандчилигини баҳам кўриш, ғам-андуҳидан қайғуриш, мол-мулкига хиёнат қилмаслик, яхшиликка чорлаб, ёмонликдан қайтариш ҳусни хулқ эгаларига хос фазилатлардандир. Шунинг учун фарзандингизга ана шу хислатларни болалиқдан сингдириш пайида бўлинг;
- фарзандингизга ўзгалар билан муомала чоғида бошқаларни ғийбат қилиш, ўзгаларни менсимаслик, обрўси, бойлиги ёки мансабига қараб муносабат кўрсатиш ҳам одобсизлик эканини уқтириб боринг;
- ёши улуғ кишилар, устозлар билан муомалада уларнинг кўзига тик боқмай, гапларини жим тинглаш, саволларигагина жавоб қайтариш, буйруқларини сидқидилдан бажариш ҳам болалар қалбига жо қилишга эътибор беринг.

Ота-боболаримиз азалдан ўғил қизларнинг гўзал хулқли, одобли бўлишига катта аҳамият берганлар. Бинобарин, ислом динида ҳам ахлоқ имон қаторига қўйилади.

Фарзанд тарбия қилганда одатда ўғил болалар тарбияси билан кўпроқ ота, қиз бола

тарбияси билан эса она шуғулланади. Албатта бунда фарзанднинг савиясини инобатга олиш муҳим. Болани бирор-бир ютуққа эришишида, натижани кўришга шошмаслик керак. Масалан икки ёшгача фақат ширин сўз билан, эркалаш орқали тарбия қилинади. Беш ёшгача бола атрофни ўрганади, асосий маълумотни шу ёш оралиғида эгаллайди. Бу даврда биз кўпроқ амалий жиҳатдан намуна бўлишга уринишимиз, соғлом оилавий муҳитни яратишимиз зарур бўлади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мустаҳкам маънавий иммунитетли, ўзининг фикрларини равон айта оладиган, юқори марраларга эришувчан авлодни тарбиялаш учун ота-она, оила муҳити жуда катта аҳамият касб этади. Ҳеч кимга сир эмас, инсоннинг қалби ва онгини эгаллаш, айниқса, ёшларнинг маънавий дунёсини заҳарлашга қаратилган турли хавф-хатарлар ҳам кучайиб бораётган бугунги кунда ўзининг кимлигини, қандай бебаҳо мерос ворислари эканини теран англаб, она юртга муҳаббат ва садоқат ҳисси билан яшайдиган, имон-эътиқоди мустаҳкам ёш авлодгина муқаддас заминимизни ёт ва бегона таъсирлардан, бало-қазолардан сақлашга, Ватанимизни ҳар томонлама равнақ топтиришга қодир бўлади. Фарзандларимизга шундай тарбия берайлики, улар ўз ота-боболарига, ўз тарихи, Ватани, она тилига, миллати, динига ва анъналарига содиқ бўлиб камол топишсин.